

BARQAROR RIVOJLANISHDA DAVLAT INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI

Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi

Sharipboyev Husanboy Marks o'g'li

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada barqaror rivojlanishni ta'minlashda davlat investitsiya siyosatining o'rni O'zbekiston tajribasi asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya dasturlari, xususan, infratuzilmani rivojlantirish, sanoatni modernizatsiya qilish, yashil energetika va ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy o'sish hamda ijtimoiy barqarorlikka ta'siri yoritilgan. Shuningdek, investitsiya siyosatini takomillashtirish orqali hududlar rivojini muvozanatlashtirish, bandlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda barqaror rivojlanishga erishishda davlat investitsiya siyosati muhim strategik vosita ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yashil investitsiyalar, davlat tartibga solishi, barqaror iqtisodiy o'sish, ekologik moliyalashtirish, qayta tiklanadigan energiya, soliq rag'batlari, subsidiyalash mexanizmlari, ekologik modernizatsiya, investitsion siyosat.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Абдурахманова Акида Файзулла кызы

Шарипбоев Хусанбой Маркс угли

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе опыта Узбекистана анализируется роль государственной инвестиционной политики в обеспечении устойчивого развития. В исследовании рассматриваются реализуемые государством инвестиционные программы, в частности инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры, модернизацию промышленности, «зелёную» энергетику и социальные сферы, а также их влияние на экономический рост и социальную устойчивость. Кроме того, изучаются вопросы совершенствования инвестиционной политики с целью сбалансированного развития регионов, повышения занятости и эффективного использования ресурсов. Результаты исследования показывают, что государственная инвестиционная политика является важным стратегическим инструментом достижения устойчивого развития в Узбекистане.

Ключевые слова: зелёные инвестиции, государственное регулирование, устойчивый экономический рост, экологическое финансирование, возобновляемая энергия, налоговые стимулы, механизмы субсидирования, экологическая модернизация, инвестиционная политика.

THE ROLE OF STATE INVESTMENT POLICY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abdurakhmanova Aqida Fayzulla qizi

Sharipboyev Husanboy Marks ogli

ABSTRACT

This article analyzes the role of state investment policy in ensuring sustainable development based on the experience of Uzbekistan. The study examines government-implemented investment programs, particularly investments directed toward infrastructure development, industrial modernization, green energy, and social sectors, and evaluates their impact on economic growth and social stability. In addition, the paper considers issues of improving investment policy to balance regional development, increase employment, and ensure efficient use of resources. The research findings demonstrate that state investment policy is an important strategic instrument for achieving sustainable development in Uzbekistan.

Keywords: green investments, state regulation, sustainable economic growth, environmental financing, renewable energy, tax incentives, subsidy mechanisms, environmental modernization, investment policy.

KIRISH

Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash davlatning asosiy vazifalaridan biridir. Global miqyosda iqtisodiy o'sish bilan ekologik xavfsizlik masalalari bir-biriga bog'liq bo'lib, tabiiy resurslar cheklanganligi, iqlim o'zgarishi va atrof-muhit ifloslanishi iqtisodiy faoliyatni yangi sharoitlarda qayta tartibga solishni zarur qiladi. Shu munosabat bilan yashil iqtisodiyot konsepsiyasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, bunda iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik uyg'unlashadi. Buning uchun barqaror rivojlanish asoslari ko'plab davlatlarda qo'llanilmoqda.

Barqaror rivojlanish resurslardan samarali foydalanish, innovatsiyalarga asoslangan ishlab chiqarishga o'tish va kelajak avlod ehtiyojlari uchun kerakli resurslar qoldirishni anglatuvchi birikmadir. Barqaror iqtisodiyot jamiyat (qonunlar va qoidalar), iste'molchilar va korxonalar tomonidan qabul qilingan iqtisodiy qarorlarga asoslanadi. Iqtisodiy barqarorlik resurslarni yo'qotish yoki qarzdorlikka asoslanmagan muvozanatli o'sishni anglatadi. Iqtisodiy barqarorlikka samarali qayta ishlash va qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish orqali erishish mumkin. Uzoq muddatli istiqbolda butun dunyo va barcha avlodlar uchun atrof-muhitning tashish qobiliyatini hisobga olish muhimdir. Ushbu bo'lim barqaror rivojlanishni har bir iqtisodiy qaror qabul qiluvchi nuqtai nazardan ko'rib chiqadi. Barqaror rivojlanishning 5 ta asosiy tamoyillari mavjud, jumladan, iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy barqarorlik, ekologik barqarorlik, davlatning barqaror rivojlanishdagi roli hamda barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari bo'lib, ular jamiyatning uzoq muddatli va muvozanatli taraqqiyotini ta'minlashda o'zaro uyg'un holda amal qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi: Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish va yashil investitsiyalar orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalari ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Jahon bo'yicha barqaror rivojlanish sohasida juda ko'plab kitoblar va ilmiy ishlar yozilgan. Jumladan, Niko Roorda tomonidan yozilgan "Fundamentals of Sustainable Development" ya'ni "Barqaror rivojlanish asoslari" nomli kitob eng asosiy ilmiy asoslangan ish hisoblanadi. Muallif barqaror rivojlanishni uch asosiy kapital- iqtisodiy kapital (ishlab chiqarish quvvatlari va moliyaviy resurslar), ijtimoiy kapital (inson kapitali, institutlar va tenglik), hamda tabiiy kapital (yer, suv, energiya, ekologik tizimlar) o'zaro muvozanatda rivojlanishi sifatida izohlaydi. Agar ushbu capital turlaridan biri izdan chiqsa, iqtisodiy tizimning uzoq muddatli samaradorligi pasayadi. Kitobda iqtisodiy qarorlar qisqa muddatli foyda emas, balki uzoq muddatli qiymat yaratish nuqtayi nazaridan baholanishi kerakligi ta'kidlanadi. Masalan, ekologik xarajatlarni e'tiborsiz qoldirish dastlab iqtisodiy foyda keltirgandek ko'rinsa-da, kelajakda ishlab chiqarish tannarxining oshishiga va iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Shuningdek, Niko Roroda barqaror rivojlanishda davlat siyosati va institutlarning roli muhim ekanini ko'rsatadi. Davlat iqtisodiyotni tartibga solish, investitsiyalarni yashil texnologiyalarga yo'naltirish va bozor mexanizmlarini ekologik va ijtimoiy mezonlar bilan uyg'unlashtirish orqali barqaror iqtisodiy muhit yaratadi. Umuman olganda, kitobda barqaror rivojlanish an'anaviy iqtisodiy o'sish modelidan farqli ravishda, yalpi ichki mahsulot (YaIM) bilan bir qatorda barqarorlik ko'rsatkichlari, resurs unumdorligi va ijtimoiy farovonlikni asosiy mezon sifatida qaraydi. O'zbekistondagi tadqiqotlar ko'proq iqtisodiyotni tartibga solish instrumentlari, moliyaviy rag'batlantirish vositalari va investitsion siyosatni o'rganishga qaratilgan. Abulkasimov H. va Topildiyev S. (2022) iqtisodiyotni tartibga solishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini batafsil tahlil qilgan. Mualliflar davlatning soliq imtiyozlari, subsidiyalar va kredit preferensiyalari orqali iqtisodiy faoliyatni tartibga solish imkoniyatlarini ko'rsatib, milliy iqtisodiyot sharoitida ushbu

mexanizmlarning samaradorligini baholashga alohida e'tibor qaratadi. Topildiyev S. (2025) o'quv qo'llanmasida esa davlat siyosati orqali investitsion faollikni rag'batlantirish, bozor mexanizmlari bilan uyg'unlashtirish va barqaror rivojlanishga erishish masalalari amaliy misollar bilan yoritilgan.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur maqolada barqaror rivojlanishni ta'minlashda davlat investitsiya siyosatining o'rni va ahamiyatini aniqlash maqsadida nazariy va amaliy tahlilga asoslangan kompleks metodologiya qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, investitsion siyosat va barqaror rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan o'rganildi. Tadqiqotda tizimli yondashuv asosida davlat investitsiya siyosati iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlik omillari bilan uzviy bog'liqlikda tahlil qilindi. Bu yondashuv investitsiya oqimlarining yo'nalishi, ularning iqtisodiy samaradorligi hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanishga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

Tahlil va natijalar: O'zbekiston Respublikasi Hukumati aholining farovonligini yanada oshirish va Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida keng ko'lamli ijtimoiy islohotlarni izchil davom ettirmoqda. O'zbekiston 2017-yildan boshlab o'z taraqqiyotida yangi bosqichga qadam qo'ydi. 2017-2021- yillarga mo'ljallangan milliy taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilib, bu yo'lida hukumat va jamiyatning barcha imkoniyat va resurslari safarbar etildi. Ushbu jarayonning muhim qismi sifatida. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil dekabr oyida Oliy Majlis palatalariga qilgan murojaatida davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerakligi, aksincha bo'lmasligi lozimligini qat'iy ta'kidladi. Mazkur tamoyilni hayotga tatbiq etish maqsadida aholining murojaatlari bilan ochiq muloqot olib borish va ularning muammolarini samarali hal etishga qaratilgan yangi tizim joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari va Virtual qabulxonasi ushbu tizimning asosini tashkil etib, fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiquvchi noyob demokratik institut sifatida faoliyat yuritmoqda.

1-jadval**Hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi va o'sish sur'ati²¹**

Hudud	Hajmi, mlrd so'm	O'sish sur'ati, % da	Shu jumladan, aholi jon boshiga hajmi, ming so'm	O'sish sur'ati, % da
O'zbekiston Respublikasi	120 409,8	107,9	3 200,6	105,8
Qoraqalpog'iston Respublikasi	5 560,1	124,6	2 735,7	122,9
Viloyatlar:				
Andijon	7 284,9	119,0	2 100,9	116,8
Buxoro	8 819,1	81,6	4 240,2	80,3
Jizzax	5 136,2	106,5	3 333,3	104,4
Qashqadaryo	8 164,1	87,2	2 238,1	85,3
Navoiy	8 073,3	79,7	7 359,4	78,3
Namangan	12 406,4	128,2	3 953,2	125,5
Samarqand	10 437,2	133,7	2 423,7	131,0
Surxondaryo	6 083,1	101,7	2 060,2	99,4
Sirdaryo	5 041,8	179,0	5 405,6	175,7
Toshkent viloyati	16 112,9	113,7	5 172,7	111,6
Farg'ona	6 426,3	134,7	1 547,2	132,0

Xorazm	3 935,7	135,7	1 933,1	133,3
Toshkent shahri	16 874,3	96,1	5 407,4	93,9

Ushbu o'zgarishlarning bosh maqsadi-xalq manfaatlarini ta'minlashdir. Mamlakat ehtiyojlaridan kelib chiqib, samarali iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha dastlabki choralar ko'rildi. Qonunlar, farmonlar va qarorlar qabul qilinib, bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etilmoqda. Milliy iqtisodiyotni yanada liberallashtirish, huquqiy bazani takomillashtirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya va diversifikatsiya qilishga qaratilgan puxta ishlab chiqilgan dasturlar amalga oshirilmoqda.

Qisqa vaqt ichida O'zbekistonda 161 ta yirik sanoat obyekti ishga tushirildi. 2017-yilda ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida iqtisodiy o'sish sur'ati 5,5 foizni, eksport hajmining o'sishi esa 15 foizni tashkil etdi.

2-jadval

Hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari bo'yicha tarkibi (jamiga nisbatan %, da)

Hudud	Jami	Respublika byudjeti	Korxonalar va tashkilotlar	Aholi	Xorijiy investitsiyalar va kreditlar	Bank kreditlari	Byudjetdan tashqari jamg'armalar	Tadbirkorlik subyektlari
O'zbekiston Respublikasi	100	2,4	17,0	7,0	71,0	0,1	0,2	2,3
Qoraqalpog'iston Respublikasi	100	2,3	10,1	6,9	73,3	0,2	–	7,2
Viloyatlar:								
Andijon	100	2,2	11,9	5,1	78,9	–	0,5	1,4
Buxoro	100	1,4	9,8	9,1	78,2	0,1	–	1,4
Jizzax	100	3,3	17,1	7,2	70,7	–	–	1,7
Qashqadaryo	100	2,5	12,4	9,8	73,0	0,2	1,2	0,9
Navoiy	100	0,9	16,1	6,8	74,5	–	–	1,7
Namangan	100	2,4	9,0	5,1	82,7	–	–	0,8
Samarqand	100	2,4	20,0	5,2	69,4	0,4	–	2,6
Surxondaryo	100	2,6	6,0	9,8	80,3	–	–	1,3
Sirdaryo	100	2,6	8,4	2,2	84,0	0,3	–	2,5
Toshkent viloyati	100	1,9	17,7	8,1	69,9	–	–	2,4
Farg'ona	100	3,3	15,3	9,8	66,2	0,2	–	5,2
Xorazm	100	5,2	15,2	14,4	61,3	1,2	–	2,7
Toshkent shahri	100	3,1	38,7	4,3	50,7	–	0,3	

Tashqi savdo ijobiy saldosi 854 million AQSh dollariga yetdi. Milliy valyuta- o'zbek so'mi erkin ayirboshlanadigan bo'ldi. Valyuta bozorining liberallashtirilishi natijasida chet el valyutasini sotib olish va sotish operatsiyalari soni 1,5 barobarga oshdi. Shu bilan birga, davlatning oltin-valyuta zaxiralari 1,1 milliard AQSh dollariga ko'paydi. O'tgan yil davomida mamlakatda 12 ta erkin iqtisodiy zona va 45 ta sanoat zonasi faoliyat boshladi, bu hududlar rivojiga kuchli turtki berdi. Yaqin

kelajakda yana 50 ta sanoat zonasini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Ish o‘rinlari yaratish O‘zbekiston uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

2017-yilda yangi sanoat korxonalari tashkil etilishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda xizmatlar sohasini kengaytirish hisobiga 336 mingta yangi ish o‘rni yaratildi. Ijtimoiy islohotlar ham tasdiqlangan dasturlar asosida amalga oshirilmoqda. Hukumat yangilangan loyihalar asosida arzon uy-joylar qurib, imtiyozli ipoteka kreditlarini taqdim etmoqda. Katta va kichik shaharlarda namunaviy ko‘p qavatli uy-joylar qurilishi hisobiga 3,5 million kvadrat metr turar joy foydalanishga topshirildi. Uy-joy qurilishi hajmi 2007-yilga nisbatan 20 barobar, 2010-yilga nisbatan 3,5 barobar, 2014-yilga nisbatan esa 2 barobar oshdi. Orolbo‘yi mintaqasidagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rildi. Moliya vazirligi tomonidan Orolbo‘yi hududini rivojlantirish jamg‘armasi tashkil etilib, unga 200 milliard so‘mdan ortiq, ya‘ni taxminan 25 million AQSh dollari yo‘naltirildi. Ushbu mablag‘lar Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida suv ta‘minoti hamda aholi yashash sharoitlarini yaxshilashga sarflandi.

UZBEKISTAN

Eastern Europe and Central Asia

Overall Performance

Average Performance by SDG

1-rasm. O‘zbekiston Barqaror rivojlanish indeksida 62-o‘rinni egalladi (2025-yil)

Barqaror rivojlanish iqtisodiy o‘sish, ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanat uyg‘unligini ta‘minlashni nazarda tutadi. Ushbu jarayonda investitsiyalar asosiy harakatlantiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlil qilingan jadvallar ma‘lumotlariga ko‘ra, asosiy kapitalga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar hajmining oshib borishi mamlakatda ishlab chiqarish salohiyatining kengayishiga, infratuzilma obyektlarining modernizatsiyasiga hamda hududlar iqtisodiy faolligining kuchayishiga xizmat qilmoqda.

Birinchidan, iqtisodiy barqarorlik nuqtayi nazaridan, investitsiyalar sanoat, qurilish va xizmatlar sohasida yangi quvvatlarni yaratib, yalpi hududiy mahsulot hajmining ortishiga zamin yaratadi. Xususan, Toshkent viloyati, Toshkent shahri, Namangan va Samarqand viloyatlarida investitsiyalar hajmining yuqori bo‘lishi ushbu hududlarda iqtisodiy o‘sish sur‘atlari nisbatan tezlashayotganini ko‘rsatadi. Sirdaryo viloyatida o‘sish sur‘atining 179 foizga yetgani investitsiyalar hududiy rivojlanishdagi tafovutlarni qisqartirishga xizmat qilayotganini anglatadi.

Xulosa va takliflar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston sharoitida barqaror rivojlanishni ta‘minlashda davlat investitsiya siyosati yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiyalar iqtisodiyotning tarkibiy o‘zgarishiga, ishlab chiqarish salohiyatining oshishiga va ijtimoiy sohalarning rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, infratuzilma, sanoat va energetika yo‘nalishlariga yo‘naltirilgan

investitsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, investitsiya siyosatini samarali tashkil etish hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish va aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, davlat investitsiya siyosati O'zbekistonda barqaror rivojlanish strategiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Barqaror rivojlanishni yanada mustahkamlash maqsadida davlat investitsiya siyosatini takomillashtirish zarur. Barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning rolini yanada kuchaytirish maqsadida quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Hududlararo investitsiya muvozanatini kuchaytirish. Investitsiyalar hajmi yuqori bo'lgan Toshkent shahri va Toshkent viloyati bilan solishtirganda ayrim hududlarda nisbatan past ko'rsatkichlar saqlanib qolmoqda. Shu sababli iqtisodiy salohiyati past hududlar uchun maxsus investitsiya dasturlari ishlab chiqish hamda soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish zarur.

2. Ichki investitsiya manbalarini faollashtirish. Aholi va mahalliy tadbirkorlik subyektlari mablag'larining investitsiyalardagi ulushini oshirish maqsadida jamg'arma mexanizmlarini rivojlantirish, kichik biznes uchun imtiyozli kredit liniyalarini kengaytirish hamda moliyaviy savodxonlikni oshirish tavsiya etiladi.

3. Xorijiy investitsiyalarni yuqori qo'shimcha qiymatli tarmoqlarga yo'naltirish. Jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalarni asosan qayta ishlash sanoati, raqamli texnologiyalar, "yashil energetika" va innovatsion loyihalarga yo'naltirish orqali iqtisodiyotning barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

4. Ekologik yo'naltirilgan investitsiyalar ulushini ko'paytirish. Atrof-muhitga salbiy ta'siri kam bo'lgan texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalarni rag'batlantirish barqaror rivojlanishning ekologik komponentini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abulkasimov H., Topildiyev S. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2022.
2. OECD. Green Investment Policies: Trends and Opportunities. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017
3. The World Bank. Annual Report 2021: From Crisis to Green, Resilient, and Inclusive Recovery. Washington, DC: World Bank, 2021. Business College Helsinki ma'lumotlaridan foydalanildi.
4. <https://stat.uz/uz/>- O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi rasmiy sayti
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2019–2030-yillar davrida "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida PQ-4477-sonli qaror. Toshkent, 2019. <https://lex.uz/docs/-4539502>
6. Rajabaliyeva Iroda Alisherovna – Iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistenti, irodaalisherovna820@gmail.com